

Estudo de viabilidade para avaliar a ferramenta para lidar com fatores sociais e humanos na gerência de requisitos em ecossistemas de software

Este formulário se destina exclusivamente à avaliação da ferramenta para lidar com fatores sociais e humanos na gerência de requisitos em ecossistemas de software.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por meio dos e-mails:
<anonimizado>

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

As informações abaixo relacionadas estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesta pesquisa. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes da pesquisa, sendo garantido o sigilo das informações obtidas durante a pesquisa. Todos os dados e resultados serão utilizados na pesquisa intitulada “Uma ferramenta para lidar com fatores sociais e humanos na gerência de requisitos em ecossistemas de software”.

PROCEDIMENTOS: Será enviado o link de um vídeo demonstrativo da ferramenta e o link da ferramenta em si para os participantes da pesquisa. Cada participante poderá executar o passo a passo realizado no vídeo e realizar as ações demonstradas na ferramenta. Em seguida, será enviado um questionário para que os participantes respondam algumas perguntas de feedback relacionadas à viabilidade da ferramenta.

VOLUNTÁRIO: O participante voluntário será acompanhado por pelo menos um pesquisador, sendo que toda e qualquer dúvida sobre a pesquisa pode ser esclarecida pelos pesquisadores, através das informações de contato disponíveis no fim deste documento.

PRIVACIDADE DOS SUJEITOS: Os pesquisadores asseguram que as informações obtidas serão mantidas em sigilo, preservando assim a privacidade dos participantes.

DESISTÊNCIA: O voluntário do estudo de viabilidade poderá desistir de participar a qualquer momento, mesmo que a pesquisa esteja na fase final.

DESCONFORTOS ou RISCOS: Os seguintes riscos de ordem intelectual e emocional podem ser informados no decorrer da entrevista caso o participante perceba alguma das condições a seguir, podendo a seu critério interromper de imediato a participação: sentimento de constrangimento; desconforto; medo; vergonha; estresse; e cansaço.

RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO: Não há despesas pessoais para a participação nesta pesquisa, bem como não há compensação financeira, pois a pesquisa não sugere ônus aos participantes.

A PESQUISA: O pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e integridade. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão.

Declaro que autorizo a disponibilização das respostas deste questionário de forma anônima no contexto da pesquisa intitulada “Uma ferramenta para lidar com fatores sociais e humanos na gerência de requisitos em ecossistemas de software”, que teve como objetivo investigar o feedback dos participantes sobre a viabilidade da ferramenta apresentada. As perguntas realizadas seguem os aspectos de privacidade dos sujeitos determinados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ou seja, os pesquisadores garantem o sigilo dos dados coletados e informações relacionadas, mantendo assim a privacidade dos participantes sobre informações individuais que os identifiquem diretamente, como nome, iniciais, local de trabalho, país, entre outros. As respostas estarão disponíveis no repositório de acesso aberto ZENODO (<https://doi.org/XXXXX>) como material suplementar para apoiar um manuscrito de pesquisa.

Declaro que fui informado(a) dos objetivos desta pesquisa de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participação se assim o desejar.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por meio dos e-mails:

<anonimizado>

2. Você concorda com este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? *

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Não Concordo

Dados demográficos

3. Em qual setor atua atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

Academia

Indústria

Academia e indústria

Nenhum

4. Qual a sua formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

Curso técnico/Nível médio

5. Qual a sua atual função? *

6. Quantas pessoas trabalham na sua equipe? *

Avaliação da ferramenta

Estudo: Avaliação da ferramenta para lidar com fatores sociais e humanos na gerência de requisitos em ecossistemas de software

7. Achei o processo de aprender a utilizar a ferramenta uma experiência positiva. *

Esta afirmação refere-se ao aspecto da **experiência de aprendizado**, que é o processo de aprendizado dos participantes sobre o uso da ferramenta e à facilidade com que eles percebem sua interface e funcionalidades como intuitivas.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

8. Poderia justificar sua resposta? *

9. A ferramenta e suas atividades são claras e de fácil compreensão. *

Esta afirmação refere-se ao aspecto da **clareza e entendimento**, que é a facilidade com que um participante compreende a ferramenta e à clareza com que suas funcionalidades (atividades) e resultados são apresentados.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

10. Poderia justificar sua resposta? *

11. As atividades da ferramenta são fáceis de executar. *

Esta afirmação refere-se ao aspecto da **facilidade de uso**, que é o grau em que um participante acredita que o uso da ferramenta será livre de dificuldades.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

12. Poderia justificar sua resposta? *

13. Todas as atividades da ferramenta são necessárias e suficientes. *

Esta afirmação refere-se ao aspecto de **completude**, que significa que a ferramenta possui todas as atividades necessárias para atingir o objetivo ao qual se propõe.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

14. Poderia justificar sua resposta? *

15. A ferramenta é útil para apoiar o desenvolvimento do meu trabalho. *

Esta afirmação refere-se ao aspeto da **utilidade**, que é o grau em que um participante acredita que o uso da ferramenta levará aos resultados desejados.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

16. Poderia justificar sua resposta? *

17. Utilizar essa ferramenta reduz o esforço para lidar com o problema. *

Esta afirmação refere-se ao **potencial para reduzir o esforço**, que é a percepção do quanto a ferramenta pode diminuir a quantidade de esforço requerido para atingir o objetivo.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

18. Poderia justificar sua resposta? *

19. Aplicar essa ferramenta torna meu trabalho mais eficiente. *

Essa afirmação refere-se ao aspecto do **impacto no desempenho do trabalho**, que é o grau em que os participantes acreditam que o uso da ferramenta aumentaria a eficiência do trabalho ou permitiria a execução de tarefas com maior rapidez.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Indiferente
- Discordo
- Discordo totalmente

20. Poderia justificar sua resposta? *

21. Eu usaria a ferramenta se eu tiver a oportunidade. *

Essa afirmação refere-se ao aspecto da **intenção de uso**, que é a probabilidade de que um participante planeje utilizar essa ferramenta no futuro.

Marcar apenas uma oval.

Concordo totalmente

Concordo

Indiferente

Discordo

Discordo totalmente

22. Poderia justificar sua resposta? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

